

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

O PAPEL DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES/AS

Victória Soares dos Santos¹

Miriane Feitoza dos Santos²

Kassia Silva Almeida³

¹Doutorado em Educação – Universidade Federal do Amazonas,

soaresssvictoria@gmail.com

²Mestrado em Educação – Universidade Federal do Amazonas,

feitoza.santos1997@gmail.com

³Doutorado em Educação – Universidade Federal do Amazonas,

kassiaacademica64@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20670102

Introdução: De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada (Brasil, 2015), a formação continuada destina-se à preparação e ao desenvolvimento dos/as professores/as para atuação em todos os níveis e modalidades da Educação Básica, com vistas à uma compreensão ampla e contextualizada do cotidiano escolar. Dessa forma, compreende-se que a Política de Extensão Universitária da Universidade Federal do Amazonas direciona-se para a materialização das Diretrizes mencionadas. O Curso de Formação Continuada “FORMAÇÃO DOCENTE PARA A IGUALDADE DE GÊNERO: PROMOVEDO ESTRATÉGIAS DE INCLUSÃO DE MENINAS E MULHERES AMAZÔNIDAS NA STEM”, promovido por meio da PROEXT/UFAM, inclui-se nessa Política de Extensão Universitária.

Objetivos: O objetivo do Curso de Formação Continuada é promover ações formativas para professores/as da Educação Básica, incluindo a Educação de Jovens e Adultos, a fim de conhecerem e/ou aprofundarem conhecimentos teóricos e práticos que promovam a inclusão de meninas e mulheres amazônidas nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). **Metodologia:** A metodologia adotada consiste na realização de palestras, rodas de conversas, oficinas pedagógicas e atividades assíncronas, em formato online e ministradas por profissionais das áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), preferencialmente profissionais mulheres, com o intuito de dar visibilidade à presença feminina na STEM. **Resultados:** Observou-se um alto índice de inscrições de professores/as da Educação Básica, incluindo a EJA, para a

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

participação no Curso de Formação Continuada, tanto de professores/as atuantes na capital do Amazonas (Manaus) quanto professores/as atuantes nos demais municípios do estado, como participantes de Maués e Manacapuru. Também contamos a inscrição e participação de professores/as surdos. **Conclusão:** Conclui-se que professores/as tem buscado, cada vez mais, um aprofundamento teórico em suas práticas pedagógicas, sendo assim, compreende-se que a Política de Extensão Universitária da UFAM tem possibilitado ações formativas sólidas que contribuem para o exercício docência em suas dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas.

Palavras-Chaves: Extensão universitária; Formação continuada; UFAM.